

Estágio realizado na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan): análises de colimetria e surfactantes aniônicos⁽¹⁾.

Henrique Lemos dos Santos⁽²⁾; Lívia Martins Aguiar⁽³⁾; Claudia Lira⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Trabalho de Projeto Integrador III do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio;

⁽²⁾ Estudante; Instituto Federal de Santa Catarina; Florianópolis, Santa Catarina; hlemos04@gmail.com;

⁽³⁾ Estudante; Instituto Federal de Santa Catarina; Florianópolis, Santa Catarina; liviaaguiarm@gmail.com;

⁽⁴⁾ Professor; Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina; claudialira@ifsc.edu.br.

Palavras-chave: efluentes, coliformes, espectrofotometria.

INTRODUÇÃO

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (BRASIL, 2011) define como efluentes “os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos”. O saneamento básico envolve os serviços necessários para o monitoramento, despejo, tratamento e controle de qualidade de águas, definido como:

um conjunto de bens e de serviços que existem nas cidades, de uso coletivo, que constituem as condições materiais para o funcionamento da cidade enquanto espaço de produção e de consumo e que são ao mesmo tempo suportes das funções estatais. (SOUZA, 2009, p.4, apud COING, 1992)

Como parte essencial e multifacetada da manutenção do saneamento básico, a análise de efluentes utiliza técnicas químicas, físicas e biológicas para examinar águas residuais e outros efluentes líquidos, quanto à presença de substâncias orgânicas, inorgânicas, assim como, poluentes, patógenos e outros contaminantes. Das variadas metodologias de análise química de efluentes, a espectrofotometria e a colimetria estão entre as mais utilizadas.

A espectrofotometria molecular UV-Vis é uma técnica analítica que permite a identificação e quantificação de moléculas inorgânicas, orgânicas e biomoléculas, com base nas interações entre elas e a radiação eletromagnética (NASCIMENTO *et al.*, 2010). Quando um analito é exposto à radiação eletromagnética na região ultravioleta e visível estes podem absorver ou transmitir fótons, sendo assim possível qualificar e quantificar o mesmo (PASSOS, 2012).

A análise bacteriológica de efluentes é uma etapa fundamental para manter a qualidade dos corpos hídricos receptores. O monitoramento de bactérias do grupo coliformes, em especial *Escherichia coli*, indicadora de contaminação fecal, tem sido implementado em grande escala para o controle da qualidade da água (SANTOS *et al.*, 2011). Um dos métodos mais utilizados para a quantificação de bactérias é a colimetria. A análise usa como forma de detecção a Tecnologia do Substrato Definido - *Defined Substrate Technology* (DST) de indicadores de nutrientes ONPG¹ e MUG², metabolizados pelas enzimas β -galactosidase e β -glucuronidase, produzidas por coliformes e *E. Coli*. O indicador ONPG, inicialmente incolor, adquire cor amarelada e o MUG gera fluorescência, tornando possível a quantificação e detecção de coliformes totais e fecais (IDEXX, s.d.).

Para garantir a segurança dos recursos hídricos e do meio ambiente como um todo, é crucial a análise bioquímica de efluentes. Considerando tamanha relevância, o presente trabalho pretende relatar as atividades de estágio realizadas na Companhia Catarinense de Água e Saneamento (Casan), relacionadas com as habilidades técnicas em química, utilizando diferentes métodos de análise em laboratório, incluídas as técnicas de espectrofotometria e colimetria.

EMPRESA

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) é uma empresa que, desde 1970, atua como concessionária em saneamento.

¹orto-nitrofenil-galactopiranosídeo

²4-metil-umbeliferil- β -D-glucuronide

Com a missão de fornecer água tratada, coletar e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde, conforto, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, a Casan atende mais de 2,7 milhões de pessoas e 66 % dos municípios catarinenses. A matriz da empresa fica localizada na região central de Florianópolis (R. Emílio Blum, 83 - 88020-010), contando com unidades em todas as regiões do Estado de Santa Catarina e uma unidade no Paraná.

Os estágios relatados neste trabalho foram realizados na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Insular, localizada na região central de Florianópolis. Dentro do Sistema de Esgotamento Sanitário, os estagiários atuaram no Laboratório de Análise de Efluentes, localizado no edifício administrativo, atendendo 10 ETEs da região metropolitana da Grande Florianópolis.

Período de estágio

Os estágios foram realizados nos períodos de Setembro/2021 a Maio/2022 (Henrique) e Julho/2022 a Dezembro/2022 (Lívia). Inicialmente, os estagiários passaram por treinamentos gerais sobre as políticas internas da empresa e o funcionamento amplo do laboratório. Em seguida, os estagiários receberam treinamentos específicos para as análises, distribuídos ao longo dos períodos de estágio. Em um primeiro momento, foram acompanhados nas práticas, até adquirirem experiência suficiente para fazê-las sozinhos.

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o período de estágio, foram realizadas diversas atividades relacionadas à área de análise de efluentes (ANEXO I). Além das análises químicas, os estagiários atuaram na manutenção e organização do laboratório, medição e controle de temperaturas ambiente e de equipamentos e participação nos processos de controle de qualidade e validação de métodos. Para o presente resumo, as análises de colimetria e surfactantes aniônicos, presentes em efluentes coletados pela rede de esgotamento sanitário e que chegam à ETE Insular, serão descritas em maiores detalhes.

Surfactantes

Surfactantes aniônicos são moléculas com uma parte polar de carga negativa, presentes em abundância em detergentes e produtos de limpeza (VICENTE, 2004). Também conhecidos como Substâncias Ativas em Azul de Metileno (MBAS), os surfactantes causam a transferência do corante catiônico azul de metileno de uma solução aquosa para líquido orgânico imiscível, através da formação de pares de íons. Deste modo, a intensidade da cor azulada é proporcional à quantidade de MBAS

presente (APHA; AWWA; WEF, Method 5540 C, 2017).

Para análise de surfactantes, as amostras eram diariamente coletadas no período da manhã e analisadas à tarde, totalizando entre 4 e 10 ensaios por dia.

O método de análise de surfactantes consiste na “extração do meio aquoso ácido contendo excesso de azul de metileno em clorofórmio (CHCl_3), seguido por medição da absorbância do AM em CHCl_3 por espectrofotômetro a 652 nm” (CASAN, 2021).

A sequência de operações realizadas com as amostras coletadas é descrita a seguir: adiciona-se 1 mL de solução corante de azul de metileno a uma cubeta de vidro no formato de tubo de ensaio com uma solução de clorofórmio, preparados e misturados previamente pelo Laboratório Central de Soluções Químicas da Casan (LACESQ). Em seguida, adiciona-se aos reagentes 4 mL de amostra, 1 mL de corante azul de metileno e agita-se por 1 minuto. Após espera de 15 minutos, inclina-se a cubeta para garantir caminho óptico livre, e faz-se a leitura no espectrofotômetro a 652 nm. A curva de calibração é previamente registrada no espectrofotômetro utilizado, sendo atualizada a cada processo de validação da análise. Após a leitura do branco (água ultrapura), do padrão de 1 mg/L de lauril sulfato de sódio³, das amostras e de eventuais duplicatas e matrizes fortificadas (adição de padrão à amostra para controle de qualidade), registram-se os dados no sistema interno (SIQ). No SIQ, são registradas diluições, valores obtidos na quantificação e quaisquer imprevistos ocorridos durante a análise.

É de extrema relevância a análise de surfactantes aniônicos, uma vez que têm potencial de alterar a tensão superficial da água, podendo causar danos à fauna e flora marinhas. Em relação aos parâmetros de qualidade, a resolução 357 de 2005 do CONAMA (BRASIL, 2005) estabelece 0,5 mg/L como concentração máxima permitida para substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno.

A análise de surfactantes aniônicos ampliou os conhecimentos dos estagiários sobre a prática de análise instrumental e espectrofotometria, auxiliando a superar dificuldades relacionadas a desvios de leitura e controle de qualidade.

Colimetria

Os coliformes totais são um grupo de bactérias, que contêm bacilos gram-negativos, e que têm como característica a fermentação da lactose em 35 °C em 24-48 h. Coliformes fecais são bactérias com capacidade de se desenvolver e/ou fermentar lactose com produção de gás a 44 °C em 24 h. A principal bactéria presente nesse grupo é a

³Fórmula molecular
 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{CH}_2(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OSO}_3\text{Na}$

E. coli. A análise microbiológica desse grupo tem grande importância, uma vez que sua presença em corpos hídricos pode indicar contaminação fecal (BETTEGA, 2006 *apud* RATTI, 2011).

A colimetria é baseada no uso de substratos enzimáticos hidrolisáveis, que detectam simultaneamente bactérias do grupo coliformes totais e *E. coli*. Essa técnica reconhece como coliforme total, bactérias que possuem a enzima β -galactosidase, que hidrolisam o substrato enzimático, liberando cromógeno (substância que pode originar cor). Já para a detecção de *E. coli*, o método utiliza a resposta positiva para coliformes totais e bactérias que possuem a enzima β -glucuronidase, hidrolisando o substrato fluorogênico, liberando fluorógeno (substância que gera fluorescência sob luz UV) na amostra.

O método com o substrato enzimático Colilert®, realizado durante o estágio, utiliza orto-nitrofenil-galactopiranosídeo (ONPG). Tal substrato detecta a enzima β -galactosidase, produzida por todos os coliformes. A enzima hidrolisa o ONPG que adquire coloração amarelada, indicando resultado positivo para coliformes totais.

Para detectar simultaneamente *Escherichia coli*, é incorporado no substrato 4-metilumbeliferil- β -D-glucuronide (MUG), que é hidrolisado pela enzima β -glucuronidase, produzida pela *E. coli*. A reação libera 4-metilumbeliferona, molécula que, ao ser exposta a luz ultravioleta de 365 nm, apresenta fluorescência difusível de cor azul (APHA; AWWA; WEF, Method 9223 B, 2017).

Para a realização da análise, preparava-se o ambiente e ligava-se a luz UV da cabine de segurança biológica 15 min antes de iniciar, visando a desinfecção. As amostras refrigeradas e os materiais para a análise eram selecionados: micropipetador automático, ponteiras de plástico e erlenmeyers com água de diluição previamente esterilizados em autoclave.

Após a preparação, adicionava-se 10 mL de amostra em um erlenmeyer com 90 mL de água de diluição. A partir da diluição 10^{-1} , o procedimento era repetido até se atingir a diluição desejada. Em seguida, era despejado um flaconete de substrato enzimático no frasco, agitando-o até sua completa dissolução. O conteúdo do erlenmeyer era despejado em uma cartela, que era fechada com seladora. As cartelas eram incubadas a 35 °C em incubadora por 18-24 h.

Para leitura dos resultados pós-incubação, analisava-se os poços das cartelas, iniciando pelos poços maiores (49 espaços), e seguia para os poços pequenos (48 espaços). Os poços eram lidos novamente em cabine com lâmpada UV 365 nm para verificar a existência de fluorescência, comparando o resultado obtido com a tabela NMP – IDEXX Quanti-Tray/200. Deste modo, quantifica-se coliformes totais e *E. coli* em Número Mais Provável (NMP), registradas em sistema interno (SIQ).

A análise de coliformes totais e fecais em efluentes é necessária para avaliar a qualidade dos

mesmos, especialmente para fins de comparação entre efluentes brutos e tratados. Apesar de não haver legislação sobre coliformes em efluentes, é um parâmetro utilizado para definição de balneabilidade de corpos hídricos. Segundo a resolução 430 do CONAMA (BRASIL, 2011), os limites de colimetria em água balneável são de 800 *E. coli* por 100 mL em 80 % das amostras. Assim, uma água será considerada imprópria quando, na última amostragem, o valor obtido for maior ou igual a 2000 *E. coli* por 100 mL.

Com a análise de colimetria, adquiriu-se conhecimentos de esterilização de materiais, preparo de soluções, diluição em série e conhecimentos aprofundados sobre microbiologia, que teve seu ensino prejudicado pela pandemia de COVID-19.

CONCLUSÕES

Considerando as atividades realizadas durante os períodos de estágio descritos, os estágios realizados no laboratório de efluentes da CASAN tiveram um papel valioso na formação profissional e tecnológica de ambos os estudantes. A experiência promoveu a realização de atividades frequentemente exercidas por um profissional da química, aprofundou conhecimentos teóricos e práticos de métodos que complementam as aulas do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio.

A atuação no laboratório e a realização desse resumo ajudaram na construção de um pensamento crítico sobre a importância do tratamento e análise precisa de efluentes. O estágio possibilitou compreensão aprofundada sobre sistemas de esgotamento sanitário, tratamento de efluentes e controle de qualidade, impactando positivamente na formação profissional, acadêmica e pessoal dos estudantes.

AGRADECIMENTOS

Os estudantes agradecem à Companhia Catarinense de Água e Saneamento, em especial aos servidores da unidade Insular, pelos ensinamentos, compreensão e cordialidade.

Em complemento, os autores agradecem também aos professores do IFSC Câmpus Florianópolis, especialmente do Curso Técnico em Química, e à orientadora deste trabalho, Claudia Lira. Os 4 anos estudando no IFSC trouxeram bagagens engrandecedoras, tanto nos conhecimentos técnicos, quanto em perspectivas pessoais. A jornada no IFSC foi magnífica também pelos trabalhos e experiências vividas nos projetos de extensão de Arte e Cultura do Câmpus, vitais para a comunidade.

Por fim, agradecem às suas famílias, amigos e companheiros de vida, pelo apoio e cuidado nos momentos mais turbulentos.

REFERÊNCIAS

APHA; AWWA; WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23RD Edition. 2017 – Method 9223 B;

APHA; AWWA; WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23° RD Edition. 2017 – Method 5540 C. Anionic Surfactants as MBAS;

BRASIL. Resolução nº 274, de 29 de novembro de 2000. **Resolução Conama Nº 274, de 29 de Novembro de 2000**. Brasília, DF, 18 jan. 2001.

BRASIL. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. **Resolução Conama Nº 357, de 17 de Março de 2005**. Brasília, DF, 18 mar. 2005.

BRASIL. Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011. **Resolução Conama Nº 430 de 13/05/2011**. Brasília, DF, 16 de maio de 2011.

CASAN. **Colimetria**, PE 005 LAE/SRM. Florianópolis, SC. 03/09/2020.

CASAN. **Surfactantes (MBAS)**, PE 011 LAE/SRM. Florianópolis, SC. 18/10/2021.

IDEXX. **Collert-18**: ciência. Disponível em: <https://bit.ly/3JpztzO>. Acesso em: 08 mar. 2023.

NASCIMENTO, Jaqueline Azevedo *et al.* Análise screening de vinhos empregando um analisador fluxo-batelada, espectroscopia UV-VIS e quimiometria. **Química Nova**, [S.L.], v. 33, n. 2, p. 351-357, 2010. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0100-40422010000200022>. Disponível em: <https://bit.ly/3JrjtGE>. Acesso em: 08 mar. 23.

PASSOS, Elisângela de Andrade.
ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO

MOLECULAR NA REGIÃO DO UV-VIS. Disponível em: <https://bit.ly/3Zw4WPz>. Acesso em: 08 mar. 2023.

RATTI, Bianca Altrão *et al.* **PESQUISA DE COLIFORMES TOTAIS E FECAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS NO BAIRRO ZONA SETE, NA CIDADE DE MARINGÁ-PR**. Maringá: Cesumar, 2011. Disponível em: <https://bit.ly/3ygajE6>. Acesso em: 08 mar. 2023.

SANTOS, Samuel Ricardo dos *et al.*. Detecção de emissão espontânea de luz em ensaios de colimetria aplicados ao monitoramento de efluentes sanitários. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, [S.L.], v. 16, n. 1, p. 55-62, mar. 2011. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-41522011000100009>. Disponível em: <https://bit.ly/3JoluCp>. Acesso em: 07 mar. 2022.

SOUZA, Maria Salete de. MEIO AMBIENTE URBANO E SANEAMENTO BÁSICO. **Mercator**, Fortaleza, v. 1, n. 1, jan. 2009. ISSN 1984-2201. Disponível em: <http://www.mercator.ufc.br/mercator/article/view/194>. Acesso: 22 mar. 2023. doi: <https://doi.org/10.4215/rm.v1i1.194>.

VICENTE, Juliano. **Determinação de surfactantes aniônicos em efluentes de postos revendedores de combustíveis da região da Grande Florianópolis**. 2004. 27 f. TCC (Graduação) - Curso de Química, Departamento de Química, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. Disponível em: <https://bit.ly/3F4YhnC>. Acesso em: 08 mar. 2023.

ANEXO I- Tabela de atividades de análise realizadas pelos estagiários na ETE Insular

	Henrique Lemos dos Santos (Setembro/2021 a Maio/2022)	Lívia Aguiar Martins (Julho/2022 a Dezembro/2022)
Alcalinidade	X	X
Alumínio total	-	X
Cloretos	X	X
Clorofila A	X	X
Colimetria	X	-
Cor verdadeira	X	X
Demanda bioquímica de oxigênio	X	-
Demanda química de oxigênio	X	-
Fósforo total	X	X
Nitrato	X	X
Nitrito	X	X
Nitrogênio amoniacal	X	X
Óleos e graxas	X	X
Salinidade	-	X
Sílica	X	X
Sólidos dissolvidos totais	X	X
Sólidos fixos e voláteis	X	X
Sólidos sedimentáveis	X	X
Sólidos suspensos	X	X
Sólidos totais	X	X
Sulfato	X	X
Sulfeto	X	X
Surfactantes	X	X
Turbidez	X	X

Fonte: Os autores